

С.Г. Бублик, к.т.н., Т.М. Велентейчик, Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Київ

Наукометричне оцінювання тематичного ядра публікацій дослідника *Boublyk, S., Velenteychik, T. Scientometric evaluation of the thematic core of the researcher's publications*

(Тематичне розмаїття наукових публікацій будь-якого з дослідників визначається колом його наукових інтересів. Протягом наукового кар'єри це коло наукових досліджень має природню тенденцію до зростання: через збільшення предметного поля у межах певної наукової галузі, чи, взагалі, через зміну первинної наукової дисципліни дослідника.

Відповідно до цього, бібліометричні портрети (профілі) дослідників складатимуться із різних за тематичною спрямованістю наукових публікацій. Отже, актуальним завданням наукометрики повинне стати не лише моніторинг публікаційної активності певного дослідника, але й дослідження тематичних напрямів його досліджень.)

Кожен дослідник пише історію свого наукового життя власноруч. Чи працює він одинаком, чи у складі творчих колективів. І результатами його творчої праці стає науковий продукт – наукові та науково-популярні статті, монографії та навчальні посібники, авторські винаходи та патенти, виступи на наукових форумах чи публікації в Інтернет-середовищі. Тобто, всі публічні виявлення результатів наукової діяльності дослідників стають предметом його власної бібліографії. А, складений бібліографічний перелік оприлюднених наукових результатів дослідника, що ранжований за кількістю цитувань за методом Гірша, й утворює його бібліометричний профіль, який слугує об'єктом наукометричних досліджень.

Актуальним завданням наукометрики виступає моніторинг публікаційної активності певного дослідника, зокрема виділення тематичних напрямів його досліджень.

Метою дослідження є наукометричне оцінювання тематичного ядра публікацій дослідника.

Методами дослідження є наукометричний метод h -індексу та лінгвостатистичний метод тематичної концентрації. Метод h -індексу був розроблений у 2005 році фізиком Хорхе Гіршом та призначався як індекс для характеристики результатів наукової діяльності дослідника [1].

У 2007 році фізиком Іоаном-Йовітцем Попеску спільно із лінгвістами – Карлом-Гайнцем Бестом та Габріелем Альтманном був розроблена концепція тематичної концентрації слів у тексті на підставі використання точки h в рангово-частотному розподілі слів у тексті [2]. Надалі ця концепція була розвинена до методу тематичної концентрації значущих (ключових) слів у тексті [3-7].

Результати. Тематика досліджень будь-якого вченого змінюється з плином часу. Таке відбувається внаслідок як модернізації результатів попередніх досліджень, так й проведення міждисциплінарних досліджень, або ж, через зміну наукової галузі. Наукометричне оцінювання вагомих публікацій за тим чи іншим тематичним напрямом досліджень вченого пропонується здійснювати за допомогою методу Гірша, модифікованим для завдань квантитативної лінгвістики (лінгвостатистики) [2].

Відбір тематичних публікацій здійснюється з-поміж тих наукових праць, які мають ненульове цитування. Тим самим, коректним стає порівняння кожної цитованої праці із окремим словом у науковому літописі певного дослідника. Тематичне ядро публікацій дослідника, **однорідних** за будь-яким науковим напрямом (як правило, дисциплінарним), визначатиметься як перелік цитованих наукових праць, які утворюють так зване “ядро Гірша” (частота цитувань не менше ніж h -індекс). Для оцінювання тематичного ядра

неоднорідних за науковими напрямками публікацій дослідника до числа наукових праць із “ядра Гірша” додається решта, ранг яких не перевищує значення $2h$ [5; 6].

Таким чином, усі цитовані наукові праці, які мають значення рангу у рангово-частотному розподілі не нижче, ніж подвійний індекс Гірша, належать до тематичного ядра публікацій певного дослідника. У свою чергу, ядро неоднорідних за науковою тематикою публікацій поділяється на дві частини: основних тематичних напрямів (рангом від 1 до h), а також вторинних тематичних напрямів (рангом від $h+1$ до $2h$).

Для статистичної перевірки такого припущення проведемо наукометричне дослідження бібліометричного профілю відомого румунського фізика, який із 2006 року став вагомим постаттю у розвитку квантитативної лінгвістики, Іоана-Йовітц Попеску (Ioan-Iovitz Popescu) [8]. Вибір цієї наукометричної бази даних для дослідження бібліометричного профілю дослідника був здійснений через можливість ретроспективного аналізу кількості цитувань та індексу Гірша.

Аналіз бібліографічного профілю Попеску дозволив виділити три основних напрями його наукових досліджень: фізичний, а саме у сфері плазмова та лазерна фізика (Plasma and Laser Physics), лінгвістичний (Linguistics), а також наукометричний (не позначений окремо на персональному профілі). Перша із цитованих публікацій за наукометричним напрямом була оприлюднена ним у 1980 році, остання – 2006, відколи основною сферою його наукових інтересів стала лінгвостатистика.

Вихідними даними для рангово-частотного розподілу слугує ранжований за цитуванням перелік публікацій за останній завершений рік – в нашому випадку, 2018. Для зручності статистичної обробки позначаємо публікації аббревіатурою з нумерацією відповідно до рангу: від найбільш цитованої публікації, *The quantum effects of electromagnetic fluxes* (POP001) до найменш цитованої – *On basic physical laws* (POP222), у відповідності до фільтра “Процитовано” (Google Scholar). Переважна частина цих публікацій належала до фізичного напрямку (154), 58 – із лінгвістики, а також 10 – із наукометрії. Ретроспективний наукометричний аналіз публікацій із 2006 року за окремими тематичними напрямками виявив такі особливості.

1. У сфері плазмова та лазерна фізика: індекс Гірша у 2006 році складав 25 та мав еволюційне збільшення показника до 29 (2018). До тематичного ядра публікацій у 2018 році за науковим напрямом фізики увійшли 25 публікацій із “ядра Гірша” загального бібліометричного профілю дослідника, а також 4 публікації, що віднесені до вторинних тематичних напрямів.
2. У сфері наукометрії: від 2005 року індекс Гірша залишився незмінним до 2018 року та складав 3. Відтоді лише дві публікації мали збільшення цитування. До тематичного ядра публікацій у 2018 році за науковим напрямом наукометрії увійшла 1 публікацій із “ядра Гірша” загального бібліометричного профілю дослідника. Ще одна публікація була віднесена до вторинних тематичних напрямів.
3. У сфері лінгвістики: перша цитована публікація відбулася у 2007 році (індекс Гірша, 1). Надалі кількість цитованих публікацій збільшувалася й у 2018 році індекс Гірша за лінгвістичним напрямом публікацій становив 13. До тематичного ядра публікацій у 2018 році за науковим напрямом лінгвістика увійшли 6 публікацій із “ядра Гірша” загального бібліометричного профілю дослідника, а також 7 публікацій, що віднесені до вторинних тематичних напрямів.

Розглянемо еволюцію тематичного ядра публікацій Попеску з 2008 року, коли до цього ядра увійшла публікація не за напрямом плазмова та лазерна фізика, й до 2018 року, включно. Вибір окремих років бібліометричного профілю дослідника, а саме 2008, 2011, 2015 відповідає двох-, п'яти та десятирічному інтервалу від базового, 2006 року. Результати дослідження наведені на Рис. 1 а-г):

Рисунок 1а-г). Рангово-частотний розподіл публікацій І.-І. Попеску у 2008, 2011, 2015 та 2018 роках.

Легенда. Публікації фізичного (Phys), наукометричного (Sci) , лінгвістичного (Ling) напрямів досліджень.

- 1) У 2008 році індекс Гірша становив 25, а до вторинного тематичного ядра увійшла публікація з наукометрії від 2003 року (Рис. 1а).
- 2) У 2011 році індекс Гірша становив 27. До первинного тематичного ядра увійшли публікація з наукометрії (2003) та лінгвістики (2009), що й забезпечило збільшення індексу Гірша від 2008 року. До вторинного тематичного ядра увійшли одна публікація з наукометрії (1997) та шість – з лінгвістики (2006, 2007, 2008, 2009 та дві 2010 років), які входили до тематичного ядра лінгвостатистичного напрямку досліджень (Рис.1б).
- 3) У 2015 році індекс Гірша становив 30. До первинного тематичного ядра, окрім тих публікацій з лінгвістики та наукометрії, які вже були у 2011 році, перейшли три публікації з лінгвістики (2006, 2009 та 2010 років). До вторинного тематичного ядра входили одна публікація з наукометрії, а також шість публікацій з лінгвістики (Рис.1в). Всі, десять публікацій з лінгвістики, які входили до первинного та вторинного тематичного ядра бібліометричного профіля також складали тематичне ядро лінгвостатистичного напрямку досліджень.
- 4) У 2018 році індекс Гірша становив 31. До первинного тематичного ядра входили 1 публікація з наукометрії ((2003)), шість – з лінгвістики (2006, 2007 та по дві 2009 і 2010 років). До вторинного тематичного ядра входили одна публікація з наукометрії, а також вісім публікацій з лінгвістики (Рис.1г). Лише одна публікація з лінгвістики (2011) не належала до тематичного ядра лінгвостатистичного напрямку досліджень.

Висновки. Отже, нами було проведене наукометричне дослідження бібліометричного профілю дослідника як неоднорідного за тематичними напрямками наукових праць. Було визначено, що ті публікації, які складають тематичні ядра відповідних тематичних напрямів, входять також до первинного чи вторинного тематичного ядра бібліометричного профілю дослідника. Окремо відзначаємо, що в первинне тематичне ядро бібліометричного профілю входять найбільш значущі, або ключові, публікації за кожним із тематичних напрямів досліджень. До вторинного тематичного ядра бібліометричного профілю входять публікації за неосновними напрямками (наукометрика); ті, які набувають популярності, або, навпаки, втрачають свою актуальність. Також підтвердилися доцільність застосування двох- та п'ятирічних часових інтервалів для оцінки майбутньої актуальності тематичних публікацій.

Література

1. Hirsch, J. (2005) An index to quantify an individual's scientific research output. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, 102, 16569–16572.
2. Popescu I-I., Best K-H., Altmann G. (2007). On the dynamics of word classes in text. *Glottometrics* 14, 2007, 58-71.
3. Popescu, I.-I., Altmann, G., Grzybek, P., Jayaram, B. D., Köhler, R., Krupa, V., Mačutek, J., Pustet, R., Uhlířová, L., & Vidya, M. (2009). *Word Frequency Studies*. (pp. 95–100). Berlin, NewYork: Mouton de Gruyter.
4. Popescu, I.-I., & Altmann, G. (2011). Thematic concentration in texts. In E. Kelih, V. Levickij, & Y. Matskulyak (Eds), *Issues in Quantitative Linguistics*, Vol. 2 (pp. 110–116). Lüdenscheid: RAM-Verlag.
5. Čech, R., Popescu, I. I., & Altmann, G. (2013). Methods of analysis of a thematic concentration of the text. *Czech and Slovak Linguistic Review*, 3, 4–21.
6. Čech, R., Garabik, R., Altmann, G. (2015). Testing the thematic concentration of text. *Journal of Quantitative Linguistics*, 2015 Vol. 22, No. 3, 215–232.
7. Ruina Chen & Haitao Liu (2017). Thematic Concentration as a Discriminating Feature of Text Types, *Journal of Quantitative Linguistics*, DOI: 10.1080/09296174.2017.1339441.
8. Ioan Iovitz Popescu - Google Scholar Citations. https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=iqhVvzEAAAJ&view_op=list_works (25.04.2019).

#SBCKyiv2019

Наукометричне оцінювання тематичного ядра публікацій дослідників

Serhiy BOUBLYK, Tatyana VELENTEYCHIK

*Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії
науки ім. Г.М. Доброва НАН України*

Рангово-частотний розподіл цитованих публікацій *Ioan-Iovitz Popescu*

Який сенс у наукометричному оцінюванні тематичної диференціації

1. Визначити тематичне розмаїття наукових досліджень дослідників. *Проблема – визначитися для міждисциплінарних досліджень.*
2. Визначити вплив публікацій певної тематики на формування бібліометричного профілю дослідників. *Проблема – плинність впливу певних тематичних напрямів в залежності від поточних наукових завдань.*
3. І, нарешті, визначити, за якими тематичними напрямками публікації є основними, а за якими – вторинними. *Проблема – відсутність належних наукометричних критеріїв.*

Наукометричні критерії тематичного ядра бібліометричного профілю

1. ***h-точка***. Непевна межа між високоцитованими публікаціями та рештою.
2. ***Модифікація концепції тематичної концентрації (лінгвостатистика, Popescu, I.-I. & Altmann, G.)***. Основні тематичні публікації мають кількість цитувань $\geq h$, отже зосереджені в “ядрі Гірша”.
3. ***Модифікація методу аналізу тематичної концентрації (лінгвостатистика, Šech, R., Popescu, I. I., & Altmann, G.)***. Тематичне ядро публікацій складається із двох областей: первинної, або “ядра Гірша”, а також вторинної (публікації з рангом $> h$ та $\leq 2h$).

Уточнення щодо визначення тематичного ядра публікацій

1. Для однорідних за тематикою публікацій застосовується Критерій 2 – *основні за впливом (профільні) публікації зосереджені в “ядрі Гірша”*.
2. Для різних за тематикою публікацій, зокрема, міждисциплінарних, застосовується Критерій 3 – *основні за впливом тематичні публікації зосереджені в “ядрі Гірша”, менш впливові, у вторинній області тематичного ядра.*

Статистична перевірка гіпотези наповнення тематичного ядра публікацій - *2008 рік*

Статистична перевірка гіпотези наповнення тематичного ядра публікацій - *2011 рік*

Статистична перевірка гіпотези наповнення тематичного ядра публікацій - *2015 рік*

Статистична перевірка гіпотези наповнення тематичного ядра публікацій - 2018 рік

Висновки

(від часткового до узагальнення)

- 1. До первинної області входять тематичні публікації, які презентують основний профіль (профілі) досліджень.**
- 2. До вторинної області входять тематичні публікації, які втратили свою вагомість з часом, або ті, які презентують нові напрями досліджень.**

Висновки-2

(від часткового до узагальнення)

3. Майже всі публікації, які входять до первинної чи вторинної областей тематичного ядра є **основними** для окремих напрямів досліджень.
4. Тематичне ядро бібліографічного профілю дослідників презентує їх **основні тематичні** напрями досліджень.

Дискусійне ствердження

Не так важливим для дослідників є значення індексу Гірша, як тематична спрямованість публікацій, які складають тематичне ядро їх бібліографічних профілів!